

LAS PLATAFORMAS DE ALQUILER DE CORTA DURACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Por

OMAR BOUAZZA ARIÑO *
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho del Turismo 10 (2024)

RESUMEN: El objeto de este trabajo consiste en el análisis de la normativa en materia de plataformas digitales de intermediación de servicios de alojamiento de corta duración, prestando especial atención al Derecho de la Unión Europea.

PALABRAS CLAVE: Plataformas digitales de intermediación, servicios de alojamiento de corta duración, turismo, Derecho de la Unión Europea.

SUMARIO: I. CONTEXTO. II. NORMATIVA APLICABLE Y CONCEPTO. III. RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS: 1. Exención de responsabilidad y excepciones. 2. Vías de detección de una actividad o contenido ilícito. 2.1. Las investigaciones realizadas por las propias plataformas, las notificaciones o denuncias de particulares y de entidades. 2.2. El papel de los alertadores fiables. 3. Las órdenes administrativas y judiciales. IV. LA OBLIGACIÓN DE INCORPORAR DEL NÚMERO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 1. Ámbito de aplicación del Reglamento 2024/1028 sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. 2. El registro y su procedimiento. 2.1. Contenido. 2.2. Comprobación posterior. 3. Ventanilla única. 4. Régimen sancionador y plazo de adaptación de los ordenamientos nacionales. V. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.

ABSTRACT: The aim of this paper is to analyse the regulations on digital intermediation platforms for short-term accommodation services, paying special attention to European Union law.

* obouazza@der.ucm.es Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto "La europeización de las sanciones administrativas: la incidencia del derecho europeo en el concepto de sanción, en sus garantías y en su función (PID2020-115714GB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación. El autor forma parte de los Grupos de Investigación UCM "931089 Las transformaciones del Estado y la autonomía local: organización institucional, servicios públicos y democracia participativa" y "970825 Globalización y Derecho Administrativo Global" y es miembro del Instituto Complutense de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR).

KEYWORDS: Digital intermediation platforms, short-term accommodation services, tourism, EU Law.

I. CONTEXTO

El servicio turístico de alquiler de alojamiento de corta duración, ofrecido principalmente en viviendas, existen desde hace mucho tiempo. En pleno desarrollo del turismo de masas durante la Dictadura, la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 17 de enero de 1967 y el Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales, reguló esta nueva forma de alojamiento turístico, que se asemejaba al hospedaje tradicional, para atender a una demanda turística cada vez más diversificada.

Esta modalidad de alojamiento ha experimentado un crecimiento sustancial en las dos últimas décadas debido a la rápida expansión de nuevas tendencias de mercado, relacionadas con la economía colaborativa. Este fenómeno ha impulsado la nueva modalidad de turismo de ciudad en la que los turistas se alojan en viviendas destinadas a uso turístico, estimuladas por plataformas *online* como *Airbnb*, *Alterkeys*, *Vrbo-Homeaway*, *House Trip*, *Only-Apartments*, entre otras¹, ubicadas normalmente en edificios residenciales, con los consiguientes perjuicios a la población permanente por la difícil convivencia entre ambos usos, el uso terciario (turístico) y el uso residencial. El impacto negativo se manifiesta especialmente en la reducción del alquiler a largo plazo y el incremento de los precios, muchas veces inasumible² como consecuencia de la conversión *de iure* o *de facto* del uso residencial en uso turístico de las viviendas. Se trata de una modalidad de alojamiento que contribuye a la masificación turística y la consiguiente quiebra del desarrollo turístico sostenible desde la perspectiva social, que se observa en la aversión del residente hacia el turista, debido a una regulación poco exigente y un control e inspección insuficientes.

Se trata de un problema transnacional. Por ello, la Unión Europea poco a poco está abordando este fenómeno. Recientemente ha dictado nuevas normas que regulan esta

¹ Cabe diferenciar este tipo de plataformas de las que ponen en contacto a los usuarios para compartir sus viviendas con o sin el compromiso de reciprocidad. En estas priman las relaciones interpersonales o los intercambios culturales, con lo que la retribución se da en especie, sin perjuicio de que suponen un claro beneficio económico para el visitante pues se ahorra el precio de la habitación de hotel o de cualquier otro alojamiento turístico. Al respecto, resultará de interés la lectura del trabajo de Inmaculada González Cabrera (2022), "Los servicios de intermediación en línea y los usuarios profesionales de alojamiento", En. H. Gonsálbez (Dir.), *El Derecho del Turismo Colaborativo* (pp. 25 y ss), Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.

² O. Bouazza Ariño (2022), "Uso residencial y uso de hospedaje en la ciudad de Madrid", en E. Carbonell (Dir.^a) y L. De La Torre (Coord.^a), *Gobiernos locales y economía colaborativa* (pp. 294 y 295), Madrid: lustel.

modalidad de intermediación que matizan decididamente la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante, también “Directiva sobre libre prestación de servicios en la Unión Europea” o, simplemente, “Directiva Servicios”). Como señala la profesora Rodríguez Font, la irrupción de las plataformas de intermediación en el sector del alquiler de corta duración se está desarrollando en una serie de fases evolutivas, que van desde la aparición de la realidad disruptiva hasta la consolidación del nuevo modelo regulatorio para hacerle frente. En este sentido, las instituciones de la Unión Europea en los últimos años han elaborado instrumentos de *soft law*, a modo de políticas, guías orientativas dirigidas a los Estados miembros que están cristalizando en disposiciones normativas planamente vinculantes que conforman lo que podría considerarse el modelo de intervención³.

II. NORMATIVA APLICABLE Y CONCEPTO

En el ámbito internacional hay que tener en cuenta sin falta el Convenio Europeo de Derechos Humanos (“CEDH”, en adelante) en cuanto a los derechos y libertades fundamentales y los intereses colectivos a los que la prestación de los servicios de intermediación de las plataformas afecta. Por ejemplo, los derechos de los usuarios, así como el derecho al respeto del domicilio y a una ordenación racional del territorio (arts. 8 y 1 del Protocolo adicional nº 1 al CEDH).

En el ámbito comunitario europeo hay que tener en cuenta, en el derecho originario, el Tratado de Lisboa -en especial, la Carta de Derechos Fundamentales-, la libertad de prestación de servicios, los derechos de los consumidores, la protección del medio ambiente, la ordenación urbanística y territorial, así como las normas relativas a la fiscalidad, entre otras. En el derecho derivado, son aplicables las siguientes normas:

- La Directiva Servicios;

- El Reglamento 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales (en adelante, “Reglamento de Servicios Digitales” o, simplemente, “RSD”) por el que se modifica la directiva 2001/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico)⁴. Es aplicable a los

³ M. Rodríguez Font (2021), “La incidencia de las plataformas digitales en el desarrollo de una regulación jurídica flexible del alojamiento colaborativo”, *Servicios en plataforma. Estrategias regulatorias* (pp. 74-75), Madrid: Marcial Pons.

⁴ Este Reglamento entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea si bien su aplicación efectiva se pospuso al 17 de febrero de 2024, por lo que a día de hoy es plenamente aplicable. Sus disposiciones complementan las del Reglamento 2019/1150 del

prestadores de servicios intermediarios con independencia del lugar de establecimiento o ubicación, en la medida en que ofrezcan servicios en la Unión;

- El Reglamento 2024/1028, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración⁵.

En el ámbito nacional, es aplicable la Constitución española de 1978 ("CE", en adelante) así como las normas de transposición e implementación de la normativa comunitaria, como la Ley 34/2022, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y el Real Decreto 933/2021, de 16 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor⁶.

Desde la perspectiva autonómica hay que tener en cuenta sin falta la normativa turística emanada de los parlamentos y gobiernos autonómicos -leyes y decretos de turismo- en base a la competencia exclusiva en materia de ordenación y promoción turística que han asumido los entes descentralizados.

En el plano local tiene especial relevancia la normativa urbanística que pretende la adecuada ordenación de los usos y actividades de las ciudades, que no podrán ser desatendidos por las autoridades administrativas al aplicar la normativa comunitaria europea en materia de servicios.

Por tanto, la normativa de la Unión Europea sobre prestadores de servicios intermediarios no excluirá la nacional, especialmente cuando las normas nacionales (estatales, autonómicas o locales) persigan otros objetivos de interés legítimo distintos de los que contempla el Derecho de la Unión (Considerando 9 del Reglamento de Servicios Digitales).

En cuanto al concepto, el RSD define las "plataformas en línea", como las redes sociales o plataformas que permiten a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes. Constituye un servicio de alojamiento de datos que, a petición de un

Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

⁵ Está en vigor si bien su aplicación no será efectiva hasta el 20 de mayo de 2026.

⁶ Al respecto, resultará de interés el contraste ofrecido por Alejandro Corral Sastre (2024), "Las obligaciones de registro documental e información sobre hospedaje y alquiler de vehículos a motor en España a la luz de la normativa europea sobre protección de datos", *REDE* 90.

destinatario del servicio (el proveedor del servicio turístico), almacena y difunde información al público⁷.

Específicamente, una plataforma turística de intermediación es una persona jurídica que actúa como intermediaria entre el destinatario del servicio de la plataforma, esto es, el proveedor del servicio turístico (de alojamiento, transporte, etc.) y los consumidores del servicio turístico. La plataforma facilitará la compra y la venta de los servicios turísticos, sin perjuicio de que asuma ciertas responsabilidades en caso de incumplimiento parcial o total de las condiciones pactadas del servicio turístico, como sería el caso, por ejemplo, de *Airbnb*.

III. RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS

1. Exención de responsabilidad y excepciones

Las normas de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecidas en el RSD determinan el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios en sentido negativo (Considerando 17). Con ello, el RSD llama a los Estados a completar, a participar, en la formulación del régimen jurídico aplicable. El RSD determina cuándo no hay responsabilidad, mientras que los ordenamientos jurídicos nacionales podrán determinar, en sentido positivo, los casos en los que sí concurre dicha responsabilidad.

El prestador del servicio de la sociedad de la información, la plataforma turística intermediaria, en particular, no podrá ser considerada responsable de la información que almacena a petición del destinatario del servicio (anfitrión), siempre que (art. 6.1 RSD):

a) No tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilícito y, en lo que se refiere a solicitudes de indemnizaciones por daños y perjuicios, no sea consciente de hechos o circunstancias que pongan de manifiesto la actividad o el contenido ilícitos.

El concepto de contenido ilícito alberga las normas vigentes en el entorno fuera de línea. La oferta ilegal de servicios de alojamientos, por tanto, queda englobada en este concepto, como expresamente señala el Considerando 12 del RSD.

b) En cuanto tenga conocimiento del contenido ilícito el prestador actúe con prontitud para eliminarlo o bloquear su acceso al mismo.

⁷ Excepto si esa actividad es “una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio o una funcionalidad menor del servicio principal y que no pueda utilizarse sin ese otro servicio por razones objetivas y técnicas y que la integración de la característica o funcionalidad en el otro servicio no sea un medio para eludir la aplicabilidad del presente Reglamento” [art. 3.i) RSD].

No tiene sentido eximir a las plataformas por un presunto desconocimiento de la ilegalidad de los anuncios que contienen ofrecidos por los prestadores de los servicios. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid son bien conocidas las restricciones contenidas en el Plan Especial de Hospedaje que prohíbe el uso turístico en edificios de uso residencial, en buena parte de los barrios, sin acceso independiente y no tengan acceso directo desde la calle⁸. A pesar de ello, las plataformas turísticas de intermediación están plagadas de viviendas de uso turístico, especialmente en el distrito Centro, donde las restricciones son más intensas. Es difícil considerar que las plataformas no tienen conocimiento de ello habida cuenta de que en las mismas se muestran las viviendas en los mapas de localización, lo que permite incluso conocer las viviendas de uso turístico que hay en cada calle y edificio. Cabe plantearse, por ello, si las plataformas de intermediación deberían exigir la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales del territorio en el que el destinatario del servicio de la plataforma presta sus servicios, por ejemplo, de alojamiento turístico. Así lo exigen algunas Comunidades Autónomas en su propia normativa [por ejemplo, Cataluña, en el art. 89.a) de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo; la Comunidad Valenciana, en el art. 62 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad; o Extremadura, en el art. 52 bis de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo).

La Unión Europea ha dado un paso importante en este sentido con la aprobación del Reglamento sobre la recogida de datos y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración de 2024, que supone una significativa matización a estas exenciones y a la propia Directiva Servicios, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del mercado interior de servicios. A este Reglamento me referiré con más detenimiento más adelante.

En cualquier caso, estas exenciones no entrarán en juego cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o el control del prestador del servicio de la información. Tampoco cuando la plataforma en línea presenta el elemento de información concreto o haga posible la transacción específica de que se trate de manera que permita considerar al consumidor medio que el servicio que sea objeto de la transacción se proporciona por la propia plataforma en línea o por un destinatario que actúe bajo su autoridad o control.

⁸ Al respecto, véase O. Bouazza Ariño (2023), "La ordenación de las viviendas de uso turístico: especial referencia a la ciudad de Madrid", *REDA* 224, págs. 43-86.

2. Vías de detección de una actividad o contenido ilícito

2.1. Las investigaciones realizadas por las propias plataformas y las notificaciones o denuncias de particulares y de entidades

La problemática de los alojamientos turísticos clandestinos es de orden público. No solo puede afectar a los usuarios turísticos, sino que también puede interferir, quizá de un modo más intenso, en los derechos de los demás, como en los derechos de los vecinos, así como en los de los empresarios turísticos de la oferta reglada (art. 8 CEDH y 38 CE), por la competencia desleal que implican.

El RSD contempla que los prestadores del servicio de la información, las plataformas, podrán tener conocimiento efectivo o consciencia del carácter ilícito de los contenidos a través de las investigaciones que lleven a cabo por propia iniciativa. El hecho de que las plataformas digitales de intermediación realicen, de modo diligente, de buena fe y de forma voluntaria, acciones para detectar y retirar contenido fraudulento y bloquear el acceso a estos no les exime del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento ni les impide acogerse a las exenciones de responsabilidad (art. 7 y Considerando 26 RSD).

No obstante, el RSD no impone ninguna obligación general al prestador de servicios a monitorizar la información que transmiten o almacenan ni a buscar activamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas. Ello no afecta a las obligaciones de monitorización específicas como las que derivan de las órdenes de las autoridades nacionales de conformidad con el Derecho nacional, que estudiaremos más adelante, en cumplimiento del Derecho de la Unión, conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de acuerdo con las condiciones previstas en el RSD.

Las plataformas también podrán tener conocimiento del carácter ilícito de los contenidos que albergan mediante notificaciones, denuncias, recibidas de personas físicas o entidades. El Reglamento, por tanto, ofrece herramientas, instrumentos, nada desdeñables, de defensa de los derechos de terceros. Su éxito o fracaso dependerá de la propia acción de las plataformas al respecto y, en su caso, del control que realicen la Administración y los jueces.

Ahora bien, estas denuncias notificadas por particulares o entidades deberán ser suficientemente precisas y estar adecuadamente fundamentadas para que un operador económico inteligente, de manera razonable, pueda detectar y evaluar el contenido presuntamente ilícito. Y, en su caso, actuar contra él, como indica el Considerando 22 del RSD. Sin embargo, este mismo Considerando también dispone que el hecho de que el prestador indexe automáticamente la información cargada en su servidor, tenga una función de búsqueda y recomiende información basándose en los perfiles de los

destinatarios de los servicios, no son motivos suficientes para considerar que dicho prestador del servicio tenía un conocimiento específico de la ilicitud de los contenidos que alberga.

En cualquier caso, las notificaciones enviadas por particulares y entidades constituyen un mecanismo especialmente cualificado para los vecinos de viviendas de uso turístico no regularizadas, así como para las asociaciones empresariales del sector del alojamiento turístico reglado. Las personas denunciantes, como es lógico, no tendrán por qué estar registradas en las plataformas.

2.2. El papel de los alertadores fiables

Los prestadores de plataformas en línea deberán dar prioridad a las notificaciones enviadas por los alertadores fiables, cualidad que hace referencia a entidades, por lo que se excluyen las personas físicas.

El coordinador de servicios digitales que designe el Estado miembro, autoridad independiente que debe velar por la aplicación y ejecución del Reglamento su jurisdicción, podrá otorgar la condición de “alertador fiable” a las entidades que hayan demostrado poseer conocimientos y competencias específicos para detectar, identificar y notificar contenidos ilícitos; que no dependan de ningún prestador de plataforma en línea; y que realicen sus actividades con el fin de enviar notificaciones de manera diligente, precisa y objetiva.

Estas entidades pueden ser de carácter público o privado. Podrán desempeñar un papel destacado en la detección de contenidos ilícitos:

a) En el ámbito de las organizaciones públicas, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, con la finalidad de prevenir el terrorismo y garantizar la seguridad pública. Estas funciones son complementarias a las que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya cumplen en España en esta materia en base a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Real Decreto 933/2021, de 16 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

b) En el ámbito de las organizaciones privadas, las asociaciones de empresarios de alojamiento turístico, así como las de vecinos, juntas de propietarios, asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios, las organizaciones medioambientales y, en general, de defensa de derechos cívicos, entre otras.

3. Las órdenes administrativas y judiciales

Las Administraciones Públicas y los jueces y tribunales nacionales pueden exigir, de conformidad con el ordenamiento jurídico de un Estado miembro, que el prestador de un servicio ponga fin a una infracción o que la impida (art. 6.4 RSD). En efecto, las autoridades administrativas, incluidas las policiales y judiciales, pueden ordenar a los prestadores de servicios intermediarios que actúen contra uno o más elementos de contenido ilícito concretos o que proporcionen información concreta, en el marco del ordenamiento nacional y de la rama del derecho de que se trate.

La orden deberá contener:

- a) Una referencia al fundamento jurídico de la orden en el Derecho comunitario europeo o nacional;
- b) Una motivación del por qué, en su caso, la información es un contenido ilícito, justificándolo en el Derecho comunitario europeo o nacional;
- c) La identificación de la autoridad emisora;
- d) La información que permita identificar claramente el contenido ilícito. Por ejemplo, uno o varios URL exactos o la identificación del destinatario o destinatarios sobre los que se solicita la información;
- e) Una justificación de la finalidad de la solicitud de información y por qué el requisito de la entrega es necesario y proporcionado para determinar el cumplimiento del Derecho comunitario o del derecho nacional, salvo que no se pueda dar esa información por razones relacionadas con la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos.

La orden deberá limitarse a lo estrictamente necesario para cumplir su objetivo.

La autoridad que dicte la orden la transmitirá al coordinador de servicios digitales designado en el orden nacional, junto a cualquier información recibida del prestador de servicios intermediarios. Los prestadores de los servicios deben comunicar la orden recibida a los destinatarios del servicio, lo que incluirá la motivación y las vías de recurso, en garantía de los derechos de defensa (arts. 6 CEDH y 24 CE).

El incumplimiento de las órdenes administrativas y judiciales abrirá la puerta a la ejecución forzosa de las mismas cuyo incumplimiento implicaría una inactividad material que sería susceptible de impugnación ante los tribunales.

IV. LA OBLIGACIÓN DE INCORPORAR EL NÚMERO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Algunas leyes autonómicas de turismo contemplan la obligatoriedad de que las plataformas turísticas de intermediación muestren los números de registro u otra documentación administrativa que avale la licitud de los alojamientos que anuncian. La compatibilidad de estas normas con la Directiva Servicios ha sido conocida incluso por los tribunales nacionales, como ha estudiado la doctrina⁹. El debate parece que ha quedado zanjado con la aprobación del Reglamento 2024/1028, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

1. Ámbito de aplicación del Reglamento 2024/1028 sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración

El Reglamento es aplicable a las plataformas en línea que permiten a los huéspedes celebrar contratos a distancia con anfitriones para la prestación de servicios de alquiler de alojamientos de corta duración de manera profesional o no profesional a cambio de una remuneración, con fines turísticos, de negocio, estudios u otros, por tiempos inferiores a doce meses. Por tanto, téngase en cuenta que esta norma no solo incluye la motivación del ocio y el turismo, sino también la del trabajo o los estudios, como posibles elementos determinantes.

El Reglamento no se aplica a las plataformas que intermedian en la prestación de servicios de alquiler de alojamientos de corta duración sin remuneración. Por ejemplo, plataformas que intermedian exclusivamente en el intercambio de viviendas. Tampoco se aplica al resto de alojamientos turísticos (hoteles, hostales, alojamientos de turismo rural, campamentos, etc.) que ya cuentan con sistemas de registros nacionales con datos disponibles y documentados de manera fehaciente.

Uno de los principales retos de la nueva norma es la transparencia, frente a la actual carencia de información fiable sobre los servicios de alquileres de corta duración, como la identidad del anfitrión, el lugar donde se ofrecen los servicios y su duración.

El Reglamento ofrece como un hecho objetivo que los Estados progresivamente están incrementando sistemas de registro y otros mecanismos de transparencia. A este respecto,

⁹ Al respecto, véanse, por ejemplo, las aportaciones de L. De la Torre (2022), "Régimen jurídico de las plataformas digitales: con y sin prestación de servicios", en E. Carbonell (Dir.⁹) y L. De La Torre (Coord.⁹), *Gobiernos locales y economía colaborativa*, (pp. 95-104), Madrid: lustel, 95-104; y A. Martí del Moral (2023), "Potestad sancionadora en materia de turismo y exoneración de la responsabilidad de las plataformas de alojamiento colaborativo", *RGDA* 62.

constata que se dan diferentes obligaciones jurídicas en los contextos nacionales. Habida cuenta de que la gran mayoría de plataformas de intermediación en el subsector del alquiler vacacional operan de manera transfronteriza y en el mercado interior, *considera necesario establecer un conjunto de normas relativas a sistemas de registro y transparencia, de intercambio de datos, uniformes y específicas a escala de la Unión con la finalidad de que los servicios de alquiler de corta duración se presten de manera justa, inequívoca y transparente, que favorezca la potencialidad de los servicios de alquiler de corta duración y, a la vez, respete los objetivos de las políticas públicas.*

Por ello, esta norma tendrá como finalidad el establecimiento de normas armonizadas sobre la generación e intercambio de datos para los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, para mejorar el acceso por parte de las autoridades públicas a datos relativos a la prestación de estos servicios y la calidad de esos datos, lo que permitirá a las autoridades diseñar y ejecutar políticas sobre dichos servicios, como las relativas a la ordenación, inspección y sanción, de manera eficaz y proporcionada. Cierra expresamente la posibilidad de que los Estados legislen sobre el acceso a los datos proporcionados por las plataformas en línea de alquiler de corta duración en aras a una armonización efectiva y garantizar la aplicación uniforme de dichas normas.

El Reglamento, sin embargo, ofrece un mayor margen de apreciación a los Estados en el ejercicio de sus competencias nacionales para adoptar y mantener requisitos de acceso al mercado relativos a la prestación de servicios de alquiler de alojamientos de corta duración por parte de anfitriones, como los requisitos de higiene y seguridad, normas mínimas de calidad o restricciones cuantitativas. No obstante, los requisitos de acceso deberán respetar los propios principios del Derecho comunitario europeo. En concreto, los principios de necesidad y proporcionalidad. Todo ello, en aras a la garantía de objetivos de interés general contemplados en el TFUE y en la DS como, por ejemplo, la vivienda.

Por tanto, el Reglamento no afectará a las obligaciones de registro e información que se establecen en la normativa española de protección de la seguridad ciudadana que atiende a la finalidad de la garantía de la seguridad pública y la prevención del terrorismo. En todo caso, la normativa nacional deberá interpretarse de manera integrada y complementaria con respecto de la europea, como se ha señalado antes en relación con los alertadores fiables.

2. El registro y su procedimiento

2.1. Contenido

Los procedimientos de registro *podrán* establecerse a nivel nacional, regional o local. En el caso de España, parece que la responsabilidad recaerá en las Comunidades

Autónomas. Se contempla un único procedimiento de registro por cada alojamiento en cada Estado miembro en los diferentes niveles territoriales. Por tanto, en el caso de competencias concurrentes entre la Administración autonómica y local, por ejemplo, deberán activarse las necesarias relaciones de cooperación interadministrativas para evitar que un mismo alojamiento sea sometido a varios procedimientos de registro. Si un Estado miembro decide regular los procedimientos de registro de alojamientos de corta duración, las normas contempladas en el Reglamento serán obligatorias.

Los procedimientos de registro se basarán en las declaraciones de los anfitriones. Se realizarán en línea de manera gratuita cuando sea posible o con un coste razonable y proporcionado. Deberá ofrecerse un procedimiento fuera de línea para garantizar la accesibilidad de todas las personas, especialmente las mayores. Se otorgará un número de registro, que se incorporará a un registro público y fácilmente accesible, tras la presentación por parte del anfitrión de la siguiente información:

a) En relación con cada unidad:

- La dirección específica del alojamiento, incluidos, en su caso, su número, el número de buzón, si fuera diferente, la planta en la que se encuentra la unidad, la referencia catastral o cualquier otro tipo de información que permita identificarla con precisión;
- El tipo de alojamiento;
- Si el alojamiento se ofrece como parte o la totalidad de la residencia principal o secundaria del anfitrión o para otros fines;
- El número máximo de plazas disponibles y de huéspedes que se puedan alojar en el alojamiento;
- En su caso, si el alojamiento está sujeto a una autorización administrativa y, en caso afirmativo, si el anfitrión la ha obtenido.

b) Si el anfitrión es una persona física:

- El nombre;
- El número del documento nacional de identidad u otra información que permita identificarla;
- La dirección;
- El teléfono de contacto;
- La dirección de correo electrónico para que la autoridad competente la utilice en la comunicación por escrito;

c) Si el anfitrión es una persona jurídica:

- El nombre;
- El número nacional de registro de empresa;

- El nombre de su representante legal;
- El domicilio social;
- El número de teléfono de contacto de al menos un representante de dicha persona jurídica;
- Una dirección de correo electrónico que la autoridad competente puede utilizar en la comunicación por escrito.

Los Estados miembros pueden exigir la documentación justificativa de esta información. En concreto, la presentación de una copia de la autorización administrativa del alquiler vacacional (art. 5.2). Esta norma, si bien es optativa para los Estados, da por buena la posibilidad de que los Estados exijan el régimen autorizador para la prestación del servicio de alquiler vacacional frente al sistema de la declaración responsable, en línea con la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de septiembre de 2020, dictada en los asuntos acumulados C-724/18 Y C-727/18 (Cali Apartments SCI y HX y c. Procureur général près la cour d' appel de Paris y Ville de Paris).

También podrá exigirse que el anfitrión presente información acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional, regional y local en materia de higiene, seguridad y protección de los consumidores y accesibilidad para las personas con discapacidad.

En cualquier caso, la presentación de información y documentación adicional exigida en base a las normas nacionales, regionales o locales que regulan el acceso a los servicios de alquiler vacacional se entiende sin perjuicio de la expedición del número de registro.

2.2. Comprobación posterior

La autoridad competente puede realizar las comprobaciones oportunas una vez expedido dicho número (art. 6.1). Si tras realizar la comprobación observa que la información o la documentación presentada es incorrecta o incompleta tendrá la potestad de pedir al anfitrión que rectifique la información en un plazo razonable que deberá especificar la propia autoridad competente (art. 6.2). A tal efecto, deberá notificar por escrito al anfitrión indicando los motivos de dicha intención.

Si el anfitrión no rectifica la información o documentación solicitada o facilita información que carece de autenticidad o validez, la autoridad competente podrá suspender la validez del número o números de registro afectados y ordenar a las plataformas en línea de alquiler de corta duración la eliminación de los anuncios referidos al alojamiento o alojamientos concernidos o inhabiliten el acceso sin demora indebida.

Si tras la verificación las autoridades consideran que existen dudas manifiestas en cuanto a la autenticidad y validez de la información o la documentación presentada podrá

igualmente suspender la validez del número o números de registro afectados. Y emitir una orden a las plataformas en línea de alquiler de corta duración para que faciliten información adicional para que las autoridades competentes puedan comprobar la autenticidad y la validez del número o números de registro o que eliminen los anuncios del alojamiento o alojamientos en cuestión e inhabiliten el acceso a ellos sin demora indebida.

Las órdenes mencionadas deben contener:

a) Una motivación;

b) Información clara que permita al prestador de la plataforma en línea identificar y localizar el anuncio o los anuncios de que se trate, como una o varias URL exactas y la identidad de la autoridad competente;

c) Cuando se disponga de ellos, la identidad del anfitrión y el número de la unidad ofrecida para servicios de alquiler de alojamientos de corta duración o, en su caso, cualquier otra información que pueda ayudar a identificar al anfitrión y al alojamiento.

La validez del número de registro queda suspendida hasta que se produzcan las rectificaciones oportunas.

Si las plataformas no obedecen las órdenes de retirada de anuncios realizadas por la Administración o un juez o tribunal, la autoridad competente podrá ejecutar forzosamente.

Las plataformas en línea deben realizar esfuerzos razonables para comprobar aleatoriamente y de forma periódica las declaraciones de los anfitriones y la validez de los números de registro.

En cualquier caso, sería razonable, en aras al derecho a una buena administración, que debe ser eficaz y en defensa de los intereses generales y los derechos individuales, la denegación del registro con carácter previo si el anfitrión no presenta una copia de la documentación exigible como, por ejemplo, de la licencia urbanística. El control posterior puede producirse darse demasiado para ser realmente eficaz en la misión de atender a los intereses generales implicados.

En fin, en los casos en los que sea aplicable un procedimiento de registro, los Estados deben garantizar que las autoridades competentes puedan ordenar a los prestadores de plataformas en línea de alquiler de corta duración que proporcionen la información solicitada y eliminen los anuncios relativos a unidades ofrecidas sin número de registro, o con número de registro no válido o en casos de uso indebido de un número de registro.

3. Ventanilla única

En el seno de un Estado pueden darse varios procedimientos de registro a nivel nacional, regional y local. Por ello, el Reglamento dispone que en este caso el Estado

deberá establecer una ventanilla única digital para la recepción y transmisión de los datos de actividad, el número de registro pertinente, la dirección específica del alojamiento y las URL de los anuncios proporcionados por las plataformas en línea de alquiler de corta duración. Por tanto, cada alojamiento deberá someterse a un único procedimiento de registro del que se desprenderá un número de registro que será el mismo en todos los niveles territoriales, al margen del número de procedimientos de registro que se hayan habilitado.

El coordinador nacional que, como se ha señalado antes debe ser una autoridad independiente, actuará como punto de contacto de sus respectivas administraciones para todas las cuestiones referidas a la ventanilla única digital. Será el responsable de los contactos con la Comisión a este respecto. Asimismo, se crea el Grupo de Coordinación de las Ventanillas únicas digitales, compuesto por el coordinador nacional de cada Estado miembro y presidido por la Comisión.

Cada Estado de la UE deberá elaborar y facilitar a través de las ventanillas únicas digitales la lista de las zonas donde se aplica el procedimiento de registro en su territorio y la lista de las zonas en relación con las cuales las autoridades competentes han solicitado datos a los prestadores de las plataformas en línea de alquiler de corta duración.

4. Régimen sancionador y plazo de adaptación de los ordenamientos nacionales

Los Estados miembros que establezcan procedimientos de registro deberán contemplar un régimen de infracciones y sanciones para prevenir y castigar el incumplimiento del Reglamento. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. En el orden nacional español esta competencia corresponderá a las Comunidades Autónomas. Deberán modificar sus respectivas leyes de ordenación turística si deciden llevar a cabo el procedimiento de registro contemplado en la norma comunitaria.

En fin, este Reglamento funciona como una Directiva¹⁰ ya que contempla un plazo de dos años para que los Estados adopten las disposiciones legales y reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a lo que establece.

V. CONCLUSIONES

La irrupción de las plataformas turísticas de intermediación como medio para la prestación de los servicios de alquiler de corta duración exige una adecuada ponderación

¹⁰ Sobre esta cuestión, véase la monografía de R. Alonso García y P.A. Sáenz de Santamaría (2022), *El sistema europeo de fuentes*, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.

de diversos derechos e intereses en juego. La normativa de la Unión Europea pretende responder a esta realidad. El Reglamento de Servicios Digitales ofrece herramientas, instrumentos, nada desdeñables en dicha tarea. Es el caso de las investigaciones realizadas por las propias plataformas y las notificaciones o denuncias de particulares y de entidades, así como el papel de los alertadores fiables en relación con la posible ilicitud de los contenidos que albergan. Igualmente cabe destacar las obligaciones de monitorización específicas como las que derivan de las órdenes de las autoridades nacionales de conformidad con el Derecho nacional. Su éxito o fracaso dependerá de la propia acción de las plataformas al respecto y del control efectivo de la Administración y los jueces nacionales.

No tiene sentido eximir de responsabilidad a las plataformas por un presunto desconocimiento de la ilegalidad de los anuncios que contienen ofrecidos por los prestadores de los servicios. Son bien conocidas las restricciones contempladas en la normativa de algunas ciudades que restringen significativamente o prohíben el uso turístico en edificios de uso residencial. Es el caso de la ciudad de Madrid. A pesar de ello, el anuncio de las viviendas de uso turístico en las plataformas turísticas de intermediación en dichas zonas persiste. Es difícil considerar que las plataformas no tienen conocimiento de ello habida cuenta de que las mismas plataformas muestran las viviendas en los mapas de localización, lo que permite incluso conocer las viviendas de uso turístico que hay en cada calle y edificio. Cabe plantearse, por ello, si las plataformas de intermediación deberían exigir la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales del territorio en el que el destinatario del servicio de la plataforma presta sus servicios, por ejemplo, de alojamiento turístico. Así lo prevén algunas Comunidades Autónomas en su propia normativa.

La Unión Europea ha dado un paso importante en este sentido con la aprobación del Reglamento 2024/1028, sobre la recogida de datos y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Da por buena la posibilidad de que los Estados puedan establecer un procedimiento de registro que impone la obligación al anfitrión de presentar toda una serie de documentos de entre los que consta, por ejemplo, la autorización, potestad que acompaña con toda una serie de medidas de comprobación posterior. Los Estados deben garantizar que las autoridades competentes puedan ordenar a los prestadores de plataformas en línea de alquiler de corta duración que proporcionen la información solicitada y eliminen los anuncios relativos a unidades ofrecidas sin número de registro, o con número de registro no válido o en casos de uso indebido de un número de registro. Habida cuenta de que en los diferentes niveles administrativos en el orden nacional se han establecido diversas obligaciones de registro, el Reglamento pretende la instauración de un conjunto de normas de intercambio de datos,

uniformes y específicas a escala de la Unión con la finalidad de que los servicios de alquiler de corta duración se presten de manera justa y transparente, que favorezca la potencialidad de los servicios de alquiler de corta duración y, a la vez, respete los objetivos de las políticas públicas. La nueva obligación de registro que contempla este Reglamento no afecta a las competencias nacionales en materia de requisitos de acceso al mercado relativos a la prestación de servicios de alquiler de alojamientos de corta duración por parte de anfitriones, como los requisitos de higiene y seguridad, normas mínimas de calidad o restricciones cuantitativas. Estos requisitos de acceso, sin embargo, deberán respetar los propios principios del Derecho comunitario europeo. En concreto, los principios de necesidad y proporcionalidad. Todo ello, con la finalidad de velar por los objetivos de interés general del derecho comunitario, como el derecho a la vivienda.

El Reglamento 2024/1028 supone, en fin, una importante matización, precisión, si se quiere, de las exenciones del RSD y de la propia Directiva Servicios, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del mercado interior de servicios.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso García, R.; Sáenz de Santamaría, P.A., *El sistema europeo de fuentes*, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.

Bauzá Martorell, F. (2023), "Aspectos jurídicos del espacio europeo de datos de turismo", *RVAP* 126.

Bouazza Ariño, O. (2023), "La ordenación de las viviendas de uso turístico: especial referencia a la ciudad de Madrid", *REDA* 224, págs. 43-86.

Bouazza Ariño, O. (2022), "Uso residencial y uso de hospedaje en la ciudad de Madrid", en E. Carbonell (Dir.^a) y L. De La Torre (Coord.^a), *Gobiernos locales y economía colaborativa* (pp. 291-308), Madrid: Iustel.

Corral Sastre A. (2024), "Las obligaciones de registro documental e información sobre hospedaje y alquiler de vehículos a motor en España a la luz de la normativa europea sobre protección de datos", *REDE* 90.

De la Torre Martínez, L. (2022), "Régimen jurídico de las plataformas digitales: con y sin prestación de servicios", en E. Carbonell (Dir.^a) y L. De La Torre (Coord.^a), *Gobiernos locales y economía colaborativa*, (pp. 95-104), Madrid: Iustel.

Flaquer Riutort, J. (2022), "El papel de los alertadores fiables en la detección de contenidos ilícitos en la red", *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías* 58.

Flaquer Riutort, J. (2022), "Mecanismos de control del alquiler turístico vacacional ofertado en plataformas digitales de intermediación", En: A. Madrid Parra (Dir.) L. Alvarado Herrera (Dir.), M^a.J. Blanco Sánchez, *Derecho digital y nuevas tecnologías*, (págs. 145-171), Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.

González Cabrera, I. (2022): “Los servicios de intermediación en línea y los usuarios profesionales de alojamiento”, En. H. Gonsálbez (Dir.), *El Derecho del Turismo Colaborativo*, (págs. 25-56), Cizur Menor (Navarra): Aranzadi.

Martí del Moral, A. (2023): “Potestad sancionadora en materia de turismo y exoneración de la responsabilidad de las plataformas de alojamiento colaborativo”, *RGDA* 62.

Mayorga Toledano, M^a C. (2020), “Servicios de intermediación en línea: régimen jurídico de las relaciones de los proveedores con los usuarios prestadores de servicios. Referencias al alojamiento turístico”, *RGDT* 2.

Rodríguez Font, M. (2021), “La incidencia de las plataformas digitales en el desarrollo de una regulación jurídica flexible del alojamiento colaborativo”, *Servicios en plataforma. Estrategias regulatorias* (pp. 71-129), Madrid: Marcial Pons.